

Original paper

O'QUVCHILARGA KREATIVLIK VA MULOQOT KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH

© K.M. Otajonovna¹✉

¹Farg'ona davlat universiteti, Fargona, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: mazkur ishda bugungi globallashuv davrida ta'lim tizimida o'quvchilarning intellektual va ijtimoiy rivojlanishini ta'minlash muhim vazifalardan biridir. Shaxsning har tomonlama barkamol bo'lib shakllanishida, nazariy bilimlarni o'zlashtirish, kreativ fikrlash hamda samarali muloqot qila olish ko'nikmalarini rivojlantirish alohida ahamiyat kasb etadi. Kreativlik - bu yangicha yondashuv, noodatiy g'oya va echimlarni topa olish qobiliyati bo'lsa, muloqot ko'nikmalari - shaxsning o'z fikrini aniq, tushunarli va mantiqiy asoslangan holda ifodalash, shuningdek, boshqalar bilan konstruktiv hamkorlik qilish qobiliyatidir. Shuningdek, kreativlik va muloqot ko'nikmalarini shakllantirish ta'lim jarayonida bilimlarni samarali o'zlashtirishga, o'quvchilarning shaxsiy, intellektual va ijtimoiy rivojlantiradi hamda jamiyat uchun raqobatbardosh, tashabbuskor va ijodkor avlodni tarbiyalashda muhim omil hisoblanadi. Kreativlik va muloqot ko'nikmalarini shakllantirish ta'lim jarayonining samaradorligini oshiradi va o'quvchilarning kelajakda mustaqil qaror qabul qila oladigan, ijodkor va ijtimoiy faol shaxs sifatida shakllanishiga keng yo'l ochadi.

MAQSAD: o'quvchilarda mustaqil fikrlash, ijodkorlik va samarali muloqot ko'nikmalarini rivojlantirib, ularning jamiyatda faol, tashabbuskor va hamkorlikka tayyor shaxs sifatida shakllanishini ta'minlashdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: pedagogik kuzatuv, tahlil, interfaol metodlardan foydalanish tajribasi, taqqoslash va umumlashtirish usullari.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: kreativlik va muloqot ko'nikmalarining rivoji o'quvchilarning intellektual salohiyatini oshiradi hamda shaxsiy va ijtimoiy kompetensiyalarini mustahkamlaydi. Natijada o'quvchilar intellektual salohiyatga ega, ijtimoiy jihatdan faol va barkamol shaxs sifatida rivojlanadilar.

XULOSA: kreativlik va muloqot ko'nikmalarini shakllantirish o'quvchilar -ning mustaqil fikrlash, ijodiy yondashuv va ijtimoiy faolligini rivojlantiradi. Ushbu ko'nikmalar interaktiv metodlar va hamkorlikka asoslangan ta'lim orqali samarali shakllanadi.

Kalit so'zlar: o'quvchilarning intellektual salohiyatini oshirish, kreativlik va muloqot ko'nikmalarini shakllantirish, mustaqil qaror qabul qilish, ijtimoiy jihatdan faol, barkamol shaxs sifatida rivojlantirish.

Iqtibos uchun: Otajonovna K.M. O'quvchilarga kreativlik va muloqot ko'nikmalarini shakllantirish. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №11. B.57–65.

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСТВА И КОММУНИКАЦИОННЫХ НАВЫКОВ У УЧАЩИХСЯ

© К.М. Отажоновну¹✉

¹Ферганский государственного университет, Фергана, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в современную эпоху глобализации обеспечение интеллектуального и социального развития учащихся стало одной из важнейших задач системы образования. В формировании всесторонне развитой личности особое значение имеет освоение теоретических знаний, развитие творческого мышления и формирование эффективных коммуникативных навыков. Креативность означает способность генерировать инновационные подходы, нестандартные идеи и уникальные решения, в то время как коммуникативные навыки включают способность ясно, логично и связно выражать свои мысли, а также участвовать в конструктивном сотрудничестве с другими. Кроме того, развитие творческих способностей и коммуникативных навыков повышает эффективность усвоения знаний в процессе обучения, способствует личностному, интеллектуальному и социальному росту учащихся и играет решающую роль в воспитании конкурентоспособного, инициативного и творческого поколения для общества. Укрепление этих навыков повышает общую эффективность учебного процесса и открывает путь для студентов к становлению независимыми лицами, принимающими решения, инновационными мыслителями и социально активными личностями в будущем.

ЦЕЛЬ: развитие у учащихся самостоятельного мышления, творческих способностей и эффективных коммуникативных навыков, обеспечение их становления активными, инициативными и сотрудничающими личностями в обществе.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: педагогическое наблюдение, анализ, использование интерактивных методов обучения, сравнение и обобщение.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: развитие творческих способностей и коммуникативных навыков повышает интеллектуальный потенциал учащихся и укрепляет их личные и социальные компетенции. В результате учащиеся вырастают интеллектуально способными, социально активными и всесторонне развитыми личностями.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: развитие творческих способностей и коммуникативных навыков способствует развитию у учащихся самостоятельного мышления, творческого подхода и социальной активности. Эти навыки эффективно формируются посредством интерактивных методов и совместного обучения.

Ключевые слова: повышение интеллектуального потенциала учащихся, развитие творческих способностей и коммуникативных навыков, самостоятельное принятие решений, социальная активность, развитие как всесторонне развитой личности.

Для цитирования: К.М. Отажоновну Развитие творчества и коммуникационных навыков у учащихся. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №11. С.57–65.

DEVELOPING CREATIVITY AND COMMUNICATION SKILLS IN STUDENTS

© Mukaddas O. Karimova¹✉

¹Fergana state university, Fergana, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: in the current era of globalization, ensuring the intellectual and social development of students has become one of the most important tasks of the education system. In shaping a well-rounded individual, mastering theoretical knowledge, developing creative thinking, and fostering effective communication skills hold particular significance. Creativity refers to the ability to generate innovative approaches, unconventional ideas, and unique solutions, while communication skills encompass the ability to express one's thoughts clearly, logically, and coherently, as well as to engage in constructive collaboration with others. Moreover, the development of creativity and communication skills enhances the effective acquisition of knowledge during the educational process, contributes to the personal, intellectual, and social growth of students, and plays a crucial role in nurturing a competitive, proactive, and creative generation for society. Strengthening these skills increases the overall effectiveness of the learning process and paves the way for students to grow into independent decision-makers, innovative thinkers, and socially active individuals in the future.

AIM: the aim is to develop students' independent thinking, creativity, and effective communication skills, ensuring their formation as active, initiative-driven, and cooperation-oriented individuals in society.

MATERIALS AND METHODS: pedagogical observation, analysis, the use of interactive teaching methods, comparison, and generalization techniques.

DISCUSSION AND RESULTS: the development of creativity and communication skills enhances students' intellectual potential and strengthens their personal and social competencies. As a result, students grow into intellectually capable, socially active, and well-rounded individuals.

CONCLUSION: developing creativity and communication skills fosters students' independent thinking, creative approaches, and social engagement. These skills are effectively shaped through interactive methods and collaborative learning.

Keywords: enhancing students' intellectual potential, developing creativity and communication skills, independent decision-making, social activity, development as well-rounded individuals.

For citation: Mukaddas O. Karimova. (2025) 'Developing creativity and communication skills in students', Inter education & global study, vol.3 (11), pp. 57–65. (In Uzbek).

Globallashuv va axborot texnologiyalari jadal rivojlanayotgan bugungi davrda ta'lim jarayonida yangicha fikrlash, ijodiy yondashuv va samarali muloqot ko'nikmalarini shakllantirish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Chunki XXI asr shaxsidan innovatsion fikrlash, muammoli vaziyatlarda to'g'ri qaror qabul qilish hamda turli ijtimoiy guruhlarda hamkorlikda faoliyat yurita olish talab etiladi. Kreativlik va muloqot ko'nikmalari shaxsning intellektual hamda ijtimoiy salohiyatini oshiradi, ularni zamonaviy jamiyatga moslashuvchan va raqobatbardosh kadr sifatida shakllantirishni taqozo etmoqda. Shu bois mazkur mavzu pedagogik jarayonning samaradorligini oshirish, ta'limning zamonaviy talablarga mos holda rivojlanishi uchun dolzarb hisoblanadi.

Kreativlik va muloqot ko'nikmalarini shakllantirish, ta'lim jarayonida o'quvchilarning intellektual va ijtimoiy rivojlanishiga katta hissa qo'shadi. Bu ko'nikmalarni rivojlantirishga qaratilgan faoliyatlar o'quvchilarga o'z fikrlarini erkin ifodalash, yangi g'oyalarni ilgari surish, shuningdek, boshqalar bilan samarali muloqot qilish imkonini yaratadi. Quyida kreativlik va muloqot ko'nikmalarini shakllantirishga qaratilgan ba'zi metodlar va faoliyat turlari keltirilgan.

O'quvchilarga kreativlik va muloqot ko'nikmalarini shakllantirish muammosini hal qilishning asosiy shartlari o'quvchilarning kreativlik qobiliyatlarini innovatsion texnologiyalar asosida rivojlantirish haqidagi nazariy g'oyalarni o'z iziga oladi. O'quvchilarning kreativlik qobiliyatlarini innovatsion texnologiyalar asosida rivojlantirish muammosi bo'yicha keng ilmiy – tadqiqot ishlari olib borilmoqda.

Jumladan, pedagog olimlardan O.Jamoliddinova, O.Musurmonova, N.Egamberdieva, E.Yuzlikaeva, Sh.Sharipov, Sh.Shodmonova, M.Urazova, va boshqalarning ilmiy izlanishlarida ta'lim oluvchilarda kreativlik qobiliyatlarini rivojlantirishning bo'lajak mutaxassislarni kasbiy-innovatsion tayyorgarligini shakllantirishdagi o'ziga xos jihatlari, kreativlik sifatlarini rivojlantirishga ta'sir etuvchi ijtimoiy omillar, shaxsning faolligi, shuningdek, ta'lim oluvchilarda tanqidiy, kreativ tafakkurni shakllantirish yo'llari va shakllari, mavjud pedagogik shart-sharoitlari, didaktik ta'minoti, shuningdek pedagogik kreativlik mazmuni yoritib berilgan.

Innovatsion ta'lim va axborot-kommunikatsiya texnologiyalari vositasida ta'lim oluvchilarda o'z-o'zini ijodiy faolashtirish, kreativ ishlanmalar (mahsulotlar)ni yaratishga xizmat qiluvchi shaxsga yo'naltirilgan erkin ta'lim muhitini tashkil etish A.Abduqodirov, N.Azizxodjaeva, U.Begimqulov, J.Yo'ldoshev, Yu.Kruglova, I.Ridanova, V.Slastenin, N.Sayidahmedov, O'.Tolipov, G.Chijakova, B.Xodjaev, Ya.G'afforov, M.Tilakova, S.Toshtemirovalarning ilmiy tadqiqotlarida asoslangan.

Shaxsda kreatiqlik sifatlarini rivojlantirish jarayonining umumiy mohiyatini to'laqonli anglash uchun dastlab "kreativlik" tushunchasining ma'nosini tushunib olish talab etiladi. Xorijlik olim Ken Robinsonning fikriga ko'ra, "kreativlik – o'z qiymatiga ega original g'oyalar

majmui” sanaladi. Gardner esa o‘z tadqiqotlarida tushunchani shunday izohlaydi: “kreativlik – shaxs tomonidan amalga oshiriladigan amaliy harakat bo‘lib, u o‘zida muayyan yangilikni aks ettirishi va ma‘lum amaliy qiymatga ega bo‘lishi lozim”. Emebayning yondashuvi nuqtai nazaridan ifodalansa, kreativlik “muayyan soha bo‘yicha o‘zlashtirilgan puxta bilimlar bilan birga yuqori darajada noodatiy ko‘nikmalarga ham ega bo‘lish” demakdir.

Ko‘plab tadqiqotlarda intellekt va kreativlik o‘rtasidagi aloqadorlik xususida turlicha qarashlar mavjud. Bir guruh tadqiqotchilar ular o‘rtasida hech qanday bog‘liqlik yo‘q ekanligini uqtirsalar, ikkinchi guruh vakillari kreativlik va intellekt darajasi bir-biriga bog‘liq ekanligini ta’kidlaydilar. “Kreativlik” tushunchasi o‘zida madaniy xilma-xillikni aks ettiradi. G‘arb kishilari uchun kreativlik, umuman olganda, yangilik sanaladi. Ular kreativlik negizida noan‘anaviylik, qiziquvchanlik, tasavvur, hazilmutoyiba tuyg‘usi va erkinlik mavjud bo‘lishiga e‘tiborni qaratadilar.

Aksariyat o‘qituvchilar ham aslida “kreativlik” tushunchasi qanday ma‘noni anglatishini yetarlicha izohlay olmaydilar. Ayni o‘rinda shuni alohida qayd etib o‘tish joizki, har bir shaxs tabiatan kreativlik qobiliyatiga ega. Bu o‘rinda xorijlik olim Patti Drapeau shunday maslahat beradi: “Agarchi o‘zingizni kreativ emasman deb hisoblasangizda, hozirdanoq kreativ tafakkurni rivojlantirishga qaratilgan darslarni tashkil eta boshlashingizni maslahat beraman. Aslida, gap sizning ijodkor va kreativ bo‘lganingiz yoki bo‘lmaganingizda emas, balki darslarni kreativlik ruhida tashkil etishingiz va yangi g‘oyalarni amalda sinashga intilishingizdadir”¹.

Patti Drapeau nuqtai nazariga ko‘ra kreativ fikrlash, eng avvalo, muayyan masala yuzasidan har tomonlama fikrlash sanaladi. Har tomonlama fikrlash talabalardan o‘quv topshirig‘i, masalasi va vazifalarini bajarishda ko‘plab g‘oyalarga tayanishni talab etadi. Bundan farqli ravishda bir tomonlama fikrlash esa birgina to‘g‘ri g‘oyaga asoslanishni ifodalaydi. Mushohada yuritishda masala yuzasidan bir va ko‘p tomonlama fikrlashdan birini inkor etib bo‘lmaydi.

O‘quvchilarda kreativlik va muloqot ko‘nikmalarini shakllantirish ta‘lim jarayonida muhim ahamiyat kasb etadi. Kreativ fikrlash orqali o‘quvchilar yangicha g‘oya va yechimlarni ishlab chiqish, muammolarga noodatiy yondashish imkoniyatiga ega bo‘ladilar. Muloqot ko‘nikmalari esa ularning jamoada ishlash, fikrini aniq ifodalash, o‘zaro hamkorlikni yo‘lga qo‘yish qobiliyatini rivojlantiradi. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, bu ikki ko‘nikmaning uyg‘un rivoji nafaqat o‘quv jarayonining samaradorligini oshiradi, balki o‘quvchilarni kelajakdagi kasbiy faoliyat va ijtimoiy hayotga puxta tayyorlaydi. Shunday qilib, kreativlik va muloqot madaniyatini rivojlantirish ta‘limning zamonaviy maqsadlariga mos ravishda barkamol shaxsni shakllantirishda muhim omil hisoblanadi. Kreativlik – bu yangi va original g‘oyalarni ishlab chiqish, muammolarga noodatiy yechimlarni topish qobiliyatidir. Ta‘limda kreativlikni rivojlantirish o‘quvchilarning fikrlash chegaralarini

¹ Drapeau Patti. Sparking student creativity (practical ways to promote innovative thinking and problem solving). – Alexandria – Virginia, USA: ASCD, 2014. – p. 4.

kengaytiradi va ularga har qanday vaziyatda o'zlarining ijodiy potentsialini ishga solish imkonini beradi.

Metodlar: Ijodiy loyihalar: O'quvchilarga o'z loyihalarini yaratish uchun mavzular yoki muammolar berish. Bu jarayon o'quvchilarning yangi fikrlar ishlab chiqish, dizayn qilish va amalga oshirish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Brainstorming (fikrlar to'plami): O'quvchilarga biror muammo yoki mavzu haqida fikrlar to'plashga imkon berish. Ushbu jarayon ularga turli xil nuqtai nazardan fikrlashni o'rgatadi.

O'yinlar va simulyatsiyalar: Kreativlikni rivojlantirishga qaratilgan o'yinlar (masalan, ro'l o'ynash, drama) o'quvchilarga yangi vaziyatlar va muammolarga ijodiy yondashish imkonini beradi.

Muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish. Muloqot ko'nikmalari o'quvchilarga o'z fikrlarini aniq va samarali tarzda ifodalash, boshqalar bilan interaktiv va tushunarli tarzda muloqot qilish imkonini beradi. Bu ko'nikmalar nafaqat ta'lim jarayonida, balki kundalik hayotda ham katta ahamiyatga ega.

Munozara va diskussiyalar: O'quvchilarga o'z fikrlarini erkin bayon qilish va boshqalar bilan fikr almashish imkonini berish. Munozara orqali o'quvchilar muloqot ko'nikmalarini rivojlantiradilar, boshqalar bilan konstruktiv tarzda munosabatda bo'lishni o'rganadilar.

Prezentatsiyalar: O'quvchilarga o'z ishlanmalarini yoki loyihalarini taqdim etish imkonini berish. Bu jarayon o'quvchilarning o'z fikrlarini aniq va tushunarli tarzda ifodalash, auditoriya oldida erkin muloqot qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Jamoaviy ishlash: O'quvchilarga guruhlarda ishlash imkonini yaratish, bu esa o'z fikrlarini ochiq va samarali tarzda bildirishni, boshqalar bilan hamkorlikda ishlashni o'rgatadi.

Aktiv tinglash: O'quvchilarga boshqa kishilarni to'liq va diqqat bilan tinglashni o'rgatish. Bu, o'z navbatida, muloqot samaradorligini oshiradi.

Kreativlik va muloqotni birlashtirish. Kreativlik va muloqot ko'nikmalarini birlashtirish o'quvchilarning ijodiy fikrlashini va samarali muloqot qilishini yanada mustahkamlaydi. Bu ikki ko'nikma bir-birini to'ldiradi va o'quvchilarga ijodiy yechimlar yaratish, o'z fikrlarini boshqalar bilan samarali baham ko'rish imkoniyatini beradi. Misollar:

Proyekt ishlari o'quvchilarga jamoa bo'lib ishlashni o'rgatadi. Bunday ishlarda o'quvchilar o'zaro hamkorlikda biror ijodiy yoki amaliy vazifani bajarishadi. Bu jarayon o'quvchilarga bir nechta muhim ko'nikmalarni oshirishga yordam beradi: Jamoaviy ish - o'quvchilar bir-biri bilan fikr almashib, umumiy maqsadga erishish uchun birgalikda ishlashadi. Jamoaviy ish o'zaro hurmat, eshitish va fikrlarni to'g'ri ifodalashni o'rgatadi; Muammolarni hal qilish - Loyihada yuzaga keladigan muammolarni hal qilishda o'quvchilar ijodiy va mantiqiy yondashuvlarni qo'llaydilar; Liderlik va mas'uliyat- Loyihada turli rollar va mas'uliyatlarni bo'lishish orqali o'quvchilar o'zlarining liderlik qobiliyatlarini namoyon qilishlari mumkin.

Bu faoliyat shuningdek, o'quvchilarga rejalashtirish, vaqtni boshqarish va resurslarni samarali taqsimlash kabi amaliy ko'nikmalarni rivojlantiradi.

Kreativ seminarlar: Kreativ seminarlar o'quvchilarga yangi fikrlar va g'oyalar ishlab chiqishda yordam beradi. Seminarlar kreativlikni rivojlantirishga qaratilgan bo'lib, o'quvchilarga quyidagi imkoniyatlarni yaratadi; Fikrlarni erkin ifodalash - seminarlar davomida o'quvchilar o'z fikrlarini erkin va ochiq ifodalashadi. Bu ularga o'z ijodiy potentsialini namoyish qilish imkonini beradi; Tadqiqot va muhokama - seminarlar orqali o'quvchilar turli mavzularni chuqur o'rganishadi va ularni guruhda muhokama qilishadi. Bu ular uchun yangi fikrlar va nuqtai nazarlarni kashf qilish imkonini yaratadi; Innovatsion fikrlar-seminarlarda o'quvchilar o'zaro ijodiy fikrlar almashadilar, bu esa yangi va innovatsion g'oyalar yuzaga kelishiga yordam beradi. Bundan tashqari, seminarlar o'quvchilarning muloqot ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Ular qanday qilib o'z fikrlarini boshqalarga tushunarli va ma'lumotli tarzda etkazish zarurligini o'rganadilar.

Ijodiy yozuvlar: Ijodiy yozuvlar o'quvchilarni o'z fikrlarini aniq va ijodiy ravishda ifodalashga undaydi. Birgalikda hikoya yoki dramatik asar yozish jarayonida o'quvchilar: **Kreativ fikrlash:** O'quvchilar birgalikda yangi hikoyalar, voqealar yoki xarakterlarni yaratishadi. Bu ijodiy yozuvlar ularni o'z imkoniyatlarini kengaytirishga va yangi g'oyalarni yaratishga undaydi.

Hamkorlikda ijod qilish: Bu faoliyat o'quvchilarga o'zaro hamkorlikda ijodiy ishlashni o'rgatadi. Har bir o'quvchi o'z fikrini qo'shadi, natijada jamoa tomonidan yaratilgan biror asar o'ziga xos va boy bo'ladi. **Emotsional va madaniy ifoda:** Yozuvda o'quvchilar o'z hissiyotlarini, g'oyalarini va fikrlarini turli nuqtai nazardan ifodalashadi. Bu jarayon ular uchun o'z emotsiyalarini tushunish va boshqalarga etkazishning samarali usulini o'rgatadi. Ijodiy yozuvlar o'quvchilarda tanqidiy fikrlash, mantiqiy tuzilma va badiiy ifoda ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Shuningdek, bu jarayon ularni yozma va og'zaki muloqotda o'zlarini erkin ifodalashga rag'batlantiradi.

Mazkur faoliyatlar o'quvchilarning ijodiy va muloqot ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim o'rin tutadi. **Proyekt ishlari, kreativ seminarlar va ijodiy yozuvlar** o'quvchilarni birgalikda ishlashga, fikrlarini erkin va samarali ifodalashga, yangi g'oyalar yaratishga o'rgatadi. Bu jarayonlar ularni nafaqat ijodiy yondashuvni rivojlantiradi, balki ijtimoiy, emotsional va fikr-mulohaza ko'nikmalarini ham kuchaytiradi.

Kreativlik va muloqot ko'nikmalarini shakllantirish o'quvchilarga ta'lim jarayonida muvaffaqiyatga erishishga, kelajakda professional va ijtimoiy hayotda ham muvaffaqiyatli bo'lishlariga yordam beradi.

Darsdan tashqari faoliyatning asosiy maqsadi o'quvchilarga darslarda o'rganilgan bilimlarni mustahkamlash, ularni real hayotga tatbiq etish, o'z fikrlarini erkin ifoda etish va ijodiy yondashuvni rivojlantirishdir. Bu tizimda faoliyatning turli shakllari o'quvchilarning qiziqishlari va ehtiyojlariga mos ravishda tashkil qilinadi. Masalan, ilmiy-ijodiy ishlanmalar, ilmiy tadqiqotlar, jurnalistik faoliyat, ijtimoiy ishlar, sport musobaqalari va boshqalar

o'quvchilarni ijtimoiy mas'uliyatga, jamoada ishlashga, vaqtni to'g'ri taqsimlashga va o'z ustida ishlashga undaydi.

Darsdan tashqari faoliyatning asosiy jihatlaridan biri – uning o'quvchilarga faqat nazariy bilimlarni berish emas, balki ularga amaliy ko'nikmalarni rivojlantirishga imkoniyat yaratishidir. Bu, o'z navbatida, o'quvchilarning o'zini o'zi anglashiga, mustaqil qarorlar qabul qilish qobiliyatini rivojlantirishga xizmat qiladi. Misol uchun, ilmiy konferensiyalar, seminarlar va tadbirlarda ishtirok etish, o'quvchilarning nazariy bilimlarini real dunyo masalalari bilan bog'lashga yordam beradi.

Bundan tashqari, darsdan tashqari faoliyat tizimi o'quvchilarning ijtimoiy va madaniy rivojlanishini ham qo'llab-quvvatlaydi. Madaniy tadbirlar, san'at va sport turlari orqali o'quvchilar o'zlarini ifoda etish imkoniyatiga ega bo'ladi. Shu bilan birga, darsdan tashqari faoliyat o'quvchilarga boshqa sohalarda bilim olish, yangi ko'nikmalarni rivojlantirish, guruhda ishlash va boshqalar bilan ijtimoiy aloqalarni o'rnatish imkonini yaratadi. Umuman olganda, darsdan tashqari faoliyat tizimi o'quvchilarning ilmiy, madaniy, ijtimoiy va amaliy ko'nikmalarini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. Bu tizimni samarali tashkil etish, o'quvchilarning umumiy rivojlanishiga va ularning kelajakdagi faoliyatlariga yaxshi ta'sir ko'rsatadi.

O'quvchilarda kreativlik va muloqot ko'nikmalarini shakllantirish zamonaviy ta'lim jarayonining muhim yo'nalishlaridan biridir. Tadqiqot va amaliy kuzatuvlar shuni ko'rsatadiki, kreativlikning rivojlanishi o'quvchilarning mustaqil fikrlash qobiliyatini kuchaytiradi, turli muammoli vaziyatlarga noodatiy yondashuvni shakllantiradi hamda ijodkorlik salohiyatini yuzaga chiqaradi. Muloqot ko'nikmalari esa shaxslararo aloqani samarali yo'lga qo'yishga, jamoada hamkorlik qilishga va ijtimoiy kompetensiyalarni rivojlantirishga xizmat qiladi.

O'quvchilarda mazkur ko'nikmalarni shakllantirish uchun interaktiv metodlar, muammoli ta'lim, guruhli topshiriqlar va loyihaviy faoliyatdan samarali foydalanish ijobiy natija beradi. Amaliy tajribalar shuni tasdiqlaydiki, kreativlik va muloqot bir-birini to'ldiruvchi jarayon bo'lib, ular ta'lim sifatini oshiradi, shaxsiy rivojlanishga turtki beradi hamda o'quvchilarni hayotiy vaziyatlarga moslashuvchan tayyorlaydi. Shu asosda xulosa qilish mumkinki, kreativlik va muloqot ko'nikmalarini shakllantirish ta'lim jarayonining ustuvor vazifalaridan bo'lib, u o'quvchi shaxsining intellektual, ijtimoiy va ma'naviy barkamolligini ta'minlaydi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Абдуллаева И.С.– "Технологии педагогического управления в воспитательном процессе". Т.: 2021.
2. Karimova, M. O., & Saidullaeva, A. R. (2020). Pedagogical basis of the use of universal and national values in the spiritual and moral education of children in the family. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*, 17(7), 8547-8555.

3. Мустафаева Ш.Ш. – "Цифровизация воспитательного процесса: вызовы и решения". Т.: 2023.
4. Мудрик А.В – "Современные подходы к управлению воспитательным процессом". М.: 2020.
5. Селезнева Н.Г. – "Управление педагогической деятельностью в условиях цифровизации". Санкт-Петербург. 2021.
6. Савицкая Н.В. – "Методики и методы управления в воспитательном процессе Киев. 2022.
7. Тарасова А.И.– "Управление образовательным процессом в школе: инновационные подходы" М.: 2020.
8. Rafikova, D., Karimova, M., Yuldasheva, N., Oltmisheva, N., Rustamova, N., & Sodikov, U. (2023, June). Preparing to innovative activity: Problem solving. In AIP Conference Proceedings (Vol. 2789, No. 1). AIP Publishing.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Karimova Mukaddas Otajonovna**, Farg'ona davlat universiteti dotsenti. p.f.n.
[Каримову Мукаддас Отажоновну, Доцент Ферганского государственного университета. П.ф.н., **[Karimova Mukaddas Otajonovna**, Fergana State associate professor of the university. p.f.n.Email: muqaddas1960.ru@gmail.com]